

INNOVATIVE
WORLD

ORIENTAL JOURNAL OF MEDICINE AND NATURAL SCIENCES

- Medicine
- Pharmaceuticals
- Biology
- Chemistry
- Geology
- Agriculture

FEBRUARY
2024
Volume 1
Issue 2

+998 94 5668868

www.inno-world.uz

УДК 541.64

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ АНТИПИРЕНОВЫХ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

И.Н. Хайдаров, К.Каландаров

Ташкентский государственный технический
университет

ARTICLE INFO

Received: 8th February 2024Accepted: 8th February 2024Online: 9th February 2024

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

антипирена, азотсодержащих соединений,
полиакрилонитрила,
огнестойкими материали..

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты наиболее распространен способ получения огнезащищенных текстильных материалов с применением пропиточного состава, представляющего собой водный раствор неорганических солей фосфорной и серной кислот со специальными добавками. Огнезащитная обработка хлопчатобумажных тканей проводится на плюсовочном оборудовании дальнейшей термофиксацией на сушильных барабанах.

Введение. В настоящее время в промышленном масштабе реализован метод огнезащитной пропитки [1, 2], основанный на применении ортофосфорной кислоты и азотсодержащих соединений (дициандиамида, карбамида, меламина, гуанидина и т.д.). По этому способу ткань обрабатывают составом, включающим фосфорную кислоту и одно из перечисленных азотсодержащих соединений, и подвергают термообработке, в результате которой трицианмочевина и метафосфорная кислота взаимодействуют с образованием труднорастворимой соли. Для указанного типа обработки предложено использовать большое количество полифункциональных или ненасыщенных соединений, содержащих фосфор, галоген и азот. Существенным недостатком этого способа обработки является заметное снижение устойчивости ткани к раздирающей нагрузке (снижение прочности на раздир составляет 50-60 %).

На основе анализа литературы по огнезащитной обработке тканей можно выделить несколько соединений, которые получили наиболее широкое распространение. Указанные соединения могут образовывать на поверхности материала в присутствии аминов или амидов шитые полимеры и одновременно взаимодействовать с гидроксильными группами целлюлозы с образованием шитых структур. Наиболее трудна для огнезащиты смесь из хлопка и полиэфирного волокна, так как при горении таких смесовых тканей наблюдается более легкое

изменение массы образца и более заметное снижение величины коксового остатка, чем у тканей, состоящих только из хлопка. Для получения огнезащитных тканей из смеси полиэфирных и целлюлозных волокон используются составы, содержащие фосфоразотсодержащий и сшивающий реагент (например, гликазин). Обработку проводят по режиму, включающему пропитку водным раствором гликазина, сушку, пропитку водным раствором антипирена с последующей сушкой, термообработкой и промывкой. Полученные ткани из смеси полиэфирных и целлюлозных волокон (в соотношении 67:33%) характеризовались кислородным индексом 28-30% при содержании антипирена не более 10-12%. Как показали исследования, высокая эффективность огнезащитного действия антипирена объясняется ингибированием процессов, протекающих как в конденсированной, так и в газовой фазе термоллиза и горения. Изучению структуры и свойств полиэтилентерефталата и волокон на его основе в настоящее время уделяется достаточно много внимания. Снижение горючести полиэфирных волокон обеспечивается путем использования реакционных антипиренов, способных переходить в нерастворимое состояние. Для огнезащиты полиэфирных волокон используются класс галогенсодержащих органических соединений, галогенфенил- и полигалогенфенилтерефталаты, бромсодержащие фосфатные и фосфитные, термостойкие свойства которых зависят от их линейной структуры [3].

Анализ работ по исследованию механизма действия для материалов из хлопка и полиэфира показал, что одними из наиболее эффективных и универсальных по огнезащитному действию являются фосфорсодержащие органические соединения. Вопросы огнезащиты тканей из смеси волокон полиэфир+хлопок, полиэфир+вискоза с различным количественным соотношением составляющих требуют дальнейших исследований.

Необходимо отметить, что не только обработка текстильных волокон и материалов антипиренами приводит к увеличению огнестойкости конечных продуктов, но разработка доступных и новых методов синтеза исходных продуктов для получения на их основе волокон и в дальнейшем и материалов в определенной степени регулирует формирование макромолекулы полимеров в процессе их синтеза.

В результате чего возможно получить стереорегулярные полимеры обладающие термостойкостью, что способствует повышению огнестойкости конечных материалов. Учитывая вышеизложенное, мы считаем необходимым привести в данной монографии описание процессов получения волокнообразующего полиакрилонитрила по методу комплексно-радикальной полимеризации и показать преимущества разработанного нами способа, позволяющего получить

термостойкий полиакрилонитрил за счет внутримакромолекулярной циклизации.

Для проведения исследований были выбраны текстильные материалы разного функционально назначения, представляющие собой ткани[4]. Основные характеристики представлены в табл. 1.

Разработка технологии совмещения процесса огнестойкой отделки различных полимеров полимерными антипиренами с целью повышения огнезащитных, термических и других прикладных свойств является весьма актуальной проблемой и затрагивает многие области современной химии и технологии производства природных и синтетических волокон.

Исследовались теоретические основы совмещения стадий придания огнестойкости природных и синтетических волокон. Для достижения поставленной цели следовало изучить свойства волокон, обработанных огнестойкими материалами; взаимное влияние, т.е. совместимость огнестойких препаратов; изучить влияние механических воздействий на физико-механические свойства текстильных материалов на основе природных и синтетических волокон.

Таблица 1

Физико-механические характеристики текстильного материала

Состав ткани	Поверхностная плотность, г./м ²	Количество нитей		Масса одного пучка нитей (50) шт, мг		Линейная плотность нитей текс		Природа нитей	Переплетение нитей
		Основа	Уток	Основа	Уток	Основа	Уток		
Природное волокно х/б	182	196	143	265	250	53	50	Нить одинарная	Полотняное
Синтетическое волокно ПАН	160	318	180	130	65	26	13	Нить одинарная	Саржевое

С целью повышения огнестойкости текстильных материалов на основе целлюлозы осуществлена пропитка к их поверхности акриловой эмульсии и метакрилатов в сочетании с глицерином. Образцы обрабатывались как непосредственно глицерином, с последующей пропиткой композиции, так и в смеси с гетеросодержащим веществами. Составы разработанной полимерной композиции на основе

элементсодержащих соединений для модификации целлюлозного материала представлены в табл. 2.

Таблица 2

Состав элементсодержащих антипиреновых композиций для модификации целлюлозных материалов

№	Состав				
	Масса материала, г	Эмульсия, г	Элементсодержащая смесь кислоты и щелочи, г	Глицерин, г	Инициатор, г
1	2,0	0,2	0,5	0,2	0,001
2	2,0	0,3	0,6	0,3	0,001
3	2,0	0,4	0,7	0,4	0,001
4	2,0	0,5	0,8	0,5	0,001

Модифицированный целлюлозный материал обрабатывали по следующим методикам:

-пропитка раствором элементсодержащей кислоты в течении 1 часа при 298 К, сушка при комнатной температуре, обработка в растворе инициатора (2 часа), сушка, выдерживание в течении 4 часов при температуре 333 К в растворе глицерина. Высушенные образцы термофиксировались при температуре 398 К в течение 5 минут;

-пропитка в растворе смеси элементсодержащей смеси и акриловой кислоты в течение 4 часов при температуре 60°C, с последующей сушкой и термомфиксацией.

В процессе термовоздействия происходит этерификация элементсодержащей кислоты с функционально-активными группами целлюлозы. С другой стороны, полиакрилат образует прочную пленку наполненной молекулами элементсодержащей смеси на поверхности материала. При мокрой обработке образцов модифицированного текстильного материала на основе целлюлозы антипиреном можно судить по изменению массы образцов. Причем, простому закреплению смеси на материале способствует кратковременная термофиксация, особенно под некоторым давлением.

Таким образом, разработанные антипиреновые композиции на основе элементсодержащих соединений можно использовать для модификации текстильных материалов на основе целлюлозного материала с целью придания им трудногорючести, обработка антипиреновыми составами не снижает физико-механических и гигиенических свойств текстильных материалов, в некоторых случаях они улучшаются. Высокая физико-механическая прочность сохраняется после теплового воздействия на текстильный материал.

Список литературы

1. Тюганова М.А. Разработка теоретических основ огнезащиты волокнообразующих полимеров и технологии получения огнезащитных текстильных материалов. Дис.доктора хим.наук, НПО «Химволокно». –М, 1998, 307 с.

2. Баратов А.Н., Константинова Н.И., Молчадский И.С. Пожарная опасность текстильных материалов. –М, 2006, -272 с.

3. Перепёлкин К.Е. Физико-химическая природа и структурная обусловленность уникальных свойств полиэфирных волокон // Химические волокна. –М, 2001, №5, с.8-12.

4. Исмаилов Р.И., Хайдаров И.Н. Огнезащитные полимерные и олигомерные антипирены для модификации текстильных волокон и материалов // “Ёнфин хвфсизлиги муаммолари, уларнинг ечими ва ёнфинга қарши муҳофазани такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция. –Тошкент, 2017,б.45-50.

INNOVATIVE
WORLD